

O‘ZBEKISTON MADANIYATIDAGI TASVIRIY SAN’AT TARIXIY JANRDAGI ASARLARNI MOHIRONA AKS ETTIRISH QOIDALARI: TARIXIY JANRDAGI ASARLARNI YARATISHDA KOMPOZITSIYA

Murotov B.A.

Sharof Rashidov nomli SamDU, Pedagogika ta’limi fakultet talabasi
Ilmiy rahbar San’atshunoslik kafedrası dots.N.J.Mullajonova

Tasviriy san’atning tarixiy janrida yaratilgan asarlar bilan yoshlar maktabdayoq tanishishlari kerak. O‘zbekiston madaniyatidagi tasviriy san’atni o‘qitishni xuddi shunday boshlash kerak. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida yoshlar nafaqat o‘zining taniqli adabiyotchilari, olimlari, siyosatdonlarini, balki ajoyib asarlar yaratgan taniqli rassomlarni ham yaxshi biladi. Rivojlangan xalq barkamol shaxslar bilan mamlakat esa o‘zining fuqorolari bilan qudratli. Ezgu g‘oyalar kishilar qalbiga bevosita yo‘l topadi. Ular badiiy asarlar, ajoyib she’rlar va musiqalardan iborat bo‘ladi. Tasviriy san’at ustalari qoramadan qoramaga, eskizdan eskizga o‘tib borib o‘z maqsadiga erishishga, ya’ni o‘z asarlarini yaratishga xarakat qiladi. Ijodiy izlanishlar jarayonida ular Sharq va G‘arbning tasviriy lisonini uyg‘unlashtirishga harakat qilmoqdalar, badiiy tasvir vositalari va usullari bilan sintez va uyg‘unlik yaratmoqdalar, bu ular yaratayotgan asarlarning shakl-shamoyili, rangi va kompozitsiyasini boyityapti. Shu asnoda asta-sekin O‘zbekiston tasviriy san’atida asosiy asar bo‘lib qolyapti.

Kalit so‘zlar: Tasviriy san’at, tarixiy janr, bezak, madaniyat.

Zamonaviy rassomlar ijodida O‘rta Osiyo san’ati bezak tamoyillarini qayta anglash tarixiy janrdagi asarlarga o‘ziga xos xususiyatlar olib kiryapti va hozirdagi rivojiga turtki beryapti. Ularning ijodini, bu asarlarni tasviriy san’at nazariyasi va madaniyatshunoslik tarixi va tarixiy janrlar xususiyati nuqtai nazaridan tarixiy madaniyatshunoslik va badiiy tahlili nihoyatda muhim hisoblanadi. Bu yangi g‘oyaviy mohiyatli va tarixiy-mavzuiy mazmunli tasviriy san’atdagi tarixiy janr asarlarini yaratish uchun turtki beradi. Yirik tarixiy voqealar va milliy qahramonlar obrazlarini klassik badiiy maktab an’analari asosida aks ettirish tasviriy san’atda bu janrning sifat jixatdan rivojlanishini ta’minladi. O‘zbekiston madaniyatidagi tarixiy janr asarlari tomoshabinga xalq tarixini anglashiga yordam beradi va shu bilan uni tarbiyalaydi.

O‘zbekiston madaniyatidagi zamonaviy o‘zbek tasviriy san’atdagi tarixiy asarlarning hujjatligi, faktlarning haqqoniyliги yetakchi xususiyatlar bo‘lib qoldi, bu zamonaviy dunyoning axborotlarga to‘laligi tufayli vujudga keldi. Tarixiy voqealar qamrovining kengligi, tasviriy vositalarning ifodaviyligi tasviriy san’atdagi tarixiy janr asarlarini boshqa turlar orasida yuqori mavqega chiqarib qo‘ydi.

Zamonaviy bilimlarni o‘tmish davrlar badiiy tajribasi bilan sintezi o‘zining dialektligiga ega. Bu ifodaviy vositalarning organik birligi tasviriy san’atning zamonaviy ustalari tayanadigan badiiy an’analarda mavjud bo‘lgan barcha imkoniyatlarni anglash jarayonidan iborat bo‘ladi.

“Madaniyatshunoslik, falsafa, tarix, san’atshunoslik va ular bilan bog‘liq ko‘plab fan soxalari va nazariy konsepsiyalar bor... Bular dunyoqarashning haqiqiy ko‘p qirraligidir! Ularning qismlari orasidagi chegaralar shaffof va bilinmaydi, yuzalar bir-biriga ohista o‘tib turadi, qirralari esa mantiqiy o‘zaro aloqada bo‘ladi. Insonning o‘zi va atrof muhit haqidagi bilimlari doirasini shakliga ko‘ra sirli, mazmuniga ko‘ra boy, har bir qismi mutanosibligini topish murakkab. Inson bilimlari tizimini olmos – estetik va geometrik ideal ko‘p qirra deb bo‘lmaydi. Zero olmos oniy uyg‘unlikni anglatadi, har qanday ob’ektiv borliq xaqidagi bizning bilimlarimiz esa nisbiylik xususiyatga va organik haqqoniylikka ega. Bunda bilish mantiqi haqqoniylikka erishishdagina emas, balki anglash jarayonining o‘zining qimmatligida – haqiqiy bilimlar talqinida ko‘rinadi. Haqqoniylik bilish maqsadining sifat belgisi sifatida strategik muhim, ammo bunda efemer ma’noga ega bo‘ladi. Ammo nima uchun gnoseologiyaning global va umumlashma xarakteristikasi yuqorida eslatib o‘tilgan bilimlar tizimiga keltirilgan? Shu o‘rinda madaniyatshunoslik, falsafa, tarix va san’atshunoslik nuqtai nazaridan insoniy bilimlarning ratsional va irratsional qismlarining butun iyerarxiyasini aniq ta’riflash va tizimlashtirish mumkin bo‘ladi. Bilimning bu sohalar hayot faoliyatining intellektual poydevori hisoblanmaydi, ammo ular o‘tmishni saqlaydi va talqin etadi, xozirni tushuntiradi va kelajakni ta’minlaydi”

zirni tushuntiradi va kelajakni ta’minlaydi”

O‘zbekiston madaniyatidagi tasviriy san’at tarixiy janrdagi asarlarni mohirona aks ettirish rassomning individualligi, dunyoqarashini kengligi va gumanitar fanlardan bilimining chuqurligi singari omillarga bog‘liq. Tarixiy mavzudagi asarlarni yaratish muammosi shundakki, ularni yuksak mahorat bilan, savodli, g‘oyaviy mohiyatini ochib yaratish lozim. XX asr taniqli arxitektori Oskar Nimeyr shunday yozgan edi:

“O‘tkir fikrli, intiluvchan, yuksak mahorat bilan ishlovchi, o‘zining ijodini insoniyat uchun zarurligini anglovchi ijodkorlar talab qilinadi”.

Tarixiy mavzudagi tasviriy san‘at asarlarini yaratuvchi rassomlarning katta muvafaqqiyatlari milliy tarixni chuqur o‘rganish va anglash, shuningdek jahon tasviriy san‘atini va madaniyatini bilish bilan bog‘liq. O‘zimizning O‘zbekiston tasviriy san‘ati tarixiy janridagi maktabimiz shu asnoda yaratildi. Bugungi kunda u o‘z rivojidagi murakkab davrni boshidan kechiryapti. Bu maktab vakillari yaratgan tasviriy san‘at asarlari uning yetuklik pallasidan darak beradi. Ular yuksak mahorat darajasida yaratilganligi uchun turli muzeylar va gallereyalarda namoyish etilmoqda. Bunga quyidagi omillar sabab bo‘ldi:

- O‘zbekiston tarixi muzeyi, San‘at muzeyi, Qatag‘on qurbonlari xotira muzeyi, hukmdor Amir Temur va temuriylar portretlari qo‘yilgan Temuriylar davri tarixi muzeyi va Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyi singari Davlat muzeylariga tashriflar soni ko‘paydi;

- O‘lka muzeylarida mustaqillik yillarida yaratilgan tasviriy san‘at ustalarining tarixiy janrdagi o‘nlab asrlari namoyish etilmoqda;

- Tasviriy san‘at ustalarining mamlakat va xalq tarixi mavzularida yaratilgan asarlari ko‘rgazmaga qo‘yilgan Senat, Mudofaa vazirligi, Universitetlar va boshqa muassasalar, ko‘pgina davlat muassasalarida muzeylar yaratilmoqda.

Bu O‘zbekiston madaniyatidagi tasviriy san‘at tarixiy janridagi asarlarning yoshlarni ma‘naviy va estetik tarbiyasida rolini oshib borayotganligini ko‘rsatadi.

Tarixiy asarlar bilan tanishayotgan yosh avlod intellektual va emotsional rivojlan-moqda, negaki bu asarlarda tarixiy shaxslarning buyuk ishlari muxrlandi, ular odamlar qalbida olov yoqdi va intellektual hamda emotsional quvvatini yaxlit qilib birlashtirdi.

Tabiiyki, bizning yoshlarimiz tasviriy san‘at tarixiy asarlarida aks ettirilgan muhim tarixiy voqealar bilan tanishib va buyuk ajdodlarimiz obrazlarini ko‘rib, albatta ularning ilmiy va adabiy merosini o‘rganadi va ma‘rifatli inson bo‘lib tarbiyalanadi, ijodkor va yaratuvchan shaxs bo‘lib shakllanadi. Akademik, realistik maktab tasviriy san‘atda o‘zining yetakchi o‘rnini saqladi, tarixiy janr esa mustaqillik davrida akademik usul bilan yaratilgan asarlarda yangicha rivojlanish yo‘liga o‘tdi. Bu asarlarda tarixning unutilgan sahifalaridagi haqiqat to‘la ochib berildi. O‘zbek tasviriy san‘at ustalari yaratgan tarixiy janrdagi tasviriy san‘at

asarlarida bu haqiqat aks ettirildi. Yuqorida aytilganlardan shunday xulosa kelib

chiqadiki, rivojlangan zakovatli insonni tarbiyalash, o'z xalqi va insoniyat hayotiga daxldorlik hissi tasviriy san'atning eng muhim vazifasi bo'lib qolaveradi.

Yuqorida aytilganlardan shunday xulosa kelib chiqadiki, mustaqillik yillari o'zbek tasviriy san'atida tarixiy janr faol rivojlandi. Ko'pgina tarixiy asarlar yuksak badiiy-estetik qadrga va teran falsafiy-etik mazmunga ega. XX asr ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida yaratilgan tarixiy janrdagi tasviriy san'at asarlarida yoshlarni ma'naviy-axloqiy va estetik tarbiyasi vazifalari hal etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хакимов А.А. Искусство Узбекистана: история и современность // Институт искусствознания, АН РУз. – Т.: «San'at». 2010.
2. Маматов У. Аспекты исторического реализма в изобразительном искусстве. // Общественное мнение. Права человека. №2, - Т., 2017.
3. Муллажонова, Н. Ж. (2021, December). РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДОМ АППЛИКАЦИИ. In Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA) (pp. 62-64).
4. Муллажонова, Н. Ж. (2021). АППЛИКАЦИЯ-СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Экономика и социум, (4-2 (83)), 1152-1158.
5. Макеева, Н. В. (2021). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОМ ТЕХНИКИ ТОРЦЕВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. In Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста (pp. 332-335).
6. МУЛЛАЖОНОВА, Н. Ж. (2020). АППЛИКАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
7. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). ПРОБЛЕМЫ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА САМАРКАНДА И ЕЕ РЕШЕНИЯ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 300-305.
8. Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE CITY OF SAMARKAND AND ITS SOLUTIONS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 333-338.
9. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 2(2), 64-68.

10. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalari tahlili. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 117-122.

11. Салохиддинова, Д. З., & Солиев, Ф. Ф. К ВОПРОСУ ВОСТАНОВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ФОНОВОЙ ЗАСТРОЙКИ АНСАМБЛЯ ГУР ЭМИР. ДУШАНБЕ 2022, 130.

12. Салохиддинова, Д. З., & Каюмов, Х. И. (2012). Мавзолей Саманидов в загадках и легендах: инженерные приёмы шедевра архитектуры Узбекистана. In *Материалы международной конференции “Современная архитектура и инновации.*